

УДК 347. 998

Стрельченко Оксана Григорівна –

*доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри управління та адміністрування
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ*

Oksana H. Strelchenko –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Management and Administration,
Educational and Research Institute of Law and Psychology
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Булик Ірина Леонтіївна –

*кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри управління та адміністрування
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ*

Iryna L. Bulyk –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management and Administration,
Educational and Research Institute of Law and Psychology
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Поняття та особливості апеляційної скарги у межах адміністративного судочинства

У статті здійснена ґрунтовна характеристика наукових доктрин щодо тлумачення апеляційної скарги та її особливостей. Апеляція не є перевіркою судового рішення в строгому розумінні цього терміну, а самостійним судовим розглядом за предметом, що сформувався до стадії передачі обвинуваченого до суду. Повернення апеляційних справ до суду першої інстанції є винятковим випадком і на практиці трапляється дуже рідко. Апеляційний суд ухвалює власне рішення, тобто апеляційний вирок. Зібрані докази повинні бути переоцінені на розсуд судді і, звичайно, має бути дозволено використання нових доказів. Апеляція «відкриває» факти для наступного суду апеляційної інстанції за умови внутрішнього переконання та повного, всебічного і об'єктивного дослідження і оцінки всіх обставин справи. Апеляція в системі усунення судових помилок має на меті певним чином виправити допущені помилки. Водночас такий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципах незалежності та самостійності. Незалежність проявляється у встановленні загальних правил щодо повного перегляду рішень суду першої інстанції, а самостійність - у рішеннях Апеляційного суду у випадках прийняття апеляційної скарги у справі. Розглядаючи питання прав людини в апеляційному порядку, варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». А згідно зі статтею 10 цього закону, в умовах воєнного стану повноваження судів не можуть бути зупинені, а конституційне право на судовий захист не обмежується. Не допускається скорочення або прискорення процедур здійснення правосуддя. Всі суди повинні, наскільки це можливо, працювати до тих пір, поки вони не будуть технічно серйозно пошкоджені або повністю зруйновані внаслідок обстрілів або артилерійського вогню. Наведені вище ознаки відображають основні характеристики системи оскарження і дають змогу оцінити рішення, що переглядаються, на предмет правильності застосування норм матеріального та процесуального права. Сучасне вітчизняне

оскарження слугує забезпеченню конституційних прав і свобод громадян та гарантує правильне здійснення правосуддя. Розглянуті принципи реалізації права людини на перегляд судових рішень є основою сучасного оскарження та дозволяють правильно спрямувати реформування системи на адміністративній та перевірочній стадіях, ефективно захищати права людини в адміністративному судочинстві та забезпечувати єдність судової практики, законність і правопорядок.

Ключові слова: права громадян на оскарження, перегляд судових рішень, апеляційне провадження, адміністративне судочинство, адміністративні суди першої інстанції, апеляційний суд, апеляційна скарга.

O.H. Strelchenko, I.H. Bulyk Concepts and Characteristics of Appeal Complaint within Administrative Judiciary

The article provides a thorough description of scientific doctrines regarding the interpretation of the appeal and its features. An appeal is not a review of a court decision in the strict sense of the term, but an independent trial on a subject that was formed before the stage of transferring the accused to court. The return of appellate cases to the court of first instance is an exceptional case and in practice happens very rarely. The appellate court makes its own decision, that is, the appellate verdict. The collected evidence must be re-evaluated at the discretion of the judge and, of course, the use of new evidence must be allowed. The appeal "opens up" the facts for the next court of the appellate instance, subject to internal conviction and full, comprehensive and objective research and assessment of all the circumstances of the case. An appeal in the system of elimination of judicial errors has the purpose of correcting the mistakes made in a certain way. At the same time, such a trial should be based on the principles of independence and autonomy. Independence is manifested in the establishment of general rules regarding the full review of the decisions of the court of first instance, and independence - in the decisions of the Court of Appeals in cases of acceptance of an appeal in a case. Considering the issue of human rights in the appellate procedure, it is worth noting that since February 24, 2022, martial law has been introduced in Ukraine in accordance with the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law". And according to Article 10 of this law, in the conditions of martial law, the powers of the courts cannot be suspended, and the constitutional right to judicial protection is not limited. It is not allowed to shorten or speed up the procedures for the administration of justice. All vessels should, as far as possible, operate until they are technically seriously damaged or completely destroyed by shelling or artillery fire. The above characteristics reflect the main characteristics of the appeal system and make it possible to evaluate the decisions under review for the correct application of substantive and procedural law. The modern domestic appeal serves to ensure the constitutional rights and freedoms of citizens and guarantees the correct administration of justice. The considered principles of the implementation of the human right to review court decisions are the basis of modern appeals and allow to correctly direct the reform of the system at the administrative and verification stages, effectively protect human rights in administrative proceedings and ensure the unity of judicial practice, legality and law and order.

Keywords: citizens' rights to appeal, review of court decisions, appellate proceedings, administrative proceedings, administrative courts of first instance, appellate court, appeal.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формулювання та тлумачення поняття апеляційної скарги та її особливостей в адміністративному судочинстві в Україні присвячено достатню кількість досліджень вчених, серед яких: О.М. Бандурка, І.Л. Булик, Т.О. Гуржій, А.В. Гуржій, О.О. Колтунова, Т.О. Коломoeць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, О.В. Муза, Д.Б. Мартиненко, І.Д. Пастух, І.С. Поляков, М.М. Тищенко, О.Г. Стрельченко, Л.В. Шевченко, П.І. Шевчук та інші. Однак,

проблеми судового захисту прав та свобод людини були ще недостатньо та всебічно досліджені в науковій літературі, тому потребують додаткового аналізу та наукового опрацювання.

Невирішені раніше проблеми. У процесі наукових обґрунтувань власних позицій вчених теоретиків та адміністративістів не знайдено єдиного підходу щодо трактування «апеляційної скарги». Саме тому продовжується науковий пошук єдиного підходу щодо впровадження інституту апеляційної скарги.

Мета. Мета статті полягає у ґрунтовному дослідженні наукових позицій щодо визначення апеляційної скарги та впровадження, власне, інституту апеляційної скарги.

Виклад основного матеріалу. Україна гарантує як одне із основоположних прав - право громадянам на судовий захист за допомогою норм Конституції. [1]. Це право підкріплене конституційними гарантіями, завдяки яким воно може бути реалізоване в повному обсязі, гарантуючи тим самим відновлення порушених прав. Перегляд судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій гарантує поновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина (підпункт 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007) [2]. Пункт 8 частини 2 статті 129 Конституції України визначає право на апеляційний перегляд як одну з основних засад судочинства [1].

Як справедливо зазначають дослідники, удосконалення системи оскарження в адміністративному судочинстві є одним із вирішальних чинників підвищення ефективності правозастосування та забезпечення дотримання законності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення [3].

На практиці суди можуть неправильно оцінювати факти та обставини справи. Як наслідок, істина у справі може бути не встановлена внаслідок неправильного застосування закону. Однак за сучасним законодавством такої ситуації можна уникнути, оскільки на набрання рішенням суду законної сили відводиться певний час і є можливість його оскарження в апеляційному порядку. У зв'язку з цим Європейський суд з прав людини у справі «Скорик проти України», де його рішення використовуються як джерело права національними судами, постановив, що за наявності в національному правопорядку процедури оскарження держава не може дозволити особі, яка перебуває під її юрисдикцією, оскаржити рішення Європейського суду з прав людини (далі - Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ЄСПЛ), стаття 6 зазначено, що вони повинні забезпечувати право на основоположні гарантії, передбачені статтею

6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) [4].

При цьому апеляційні скарги можуть стосуватися як неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, так і неправильної оцінки наявної доказової бази [5, с. 118].

Мають рацію О. Поклонська та інші науковці, які визначають апеляційне провадження як державний засіб правового захисту прав і свобод людини [6, с. 143].

Відповідно до Конституції України захист прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин здійснюється адміністративними судами. Юрисдикцію і повноваження адміністративних судів та порядок здійснення судочинства в них встановлює Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06 липня 2005 року, який є чинним станом на 15 грудня 2017 року [7].

Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення права на апеляційний перегляд справ є однією з основних засад адміністративного судочинства. При цьому забезпечення права на апеляційне оскарження охоплює як можливість оскарження судового рішення, так і обов'язок суду прийняти та розглянути апеляційну скаргу [8]. Слід зазначити, що система апеляції (назва цієї форми оскарження походить від латинського «*arellatio*» - «звертатися до будь-кого», в даному випадку до Верховного суду) дозволяла послідовно оскаржувати до імператора рішення судів нижчих інстанцій у Стародавній Римській імперії [9, р.156].

Іншими словами, апеляція - це передбачений процесуальним законодавством порядок перегляду судових актів, що не набрали законної сили, у судах вищих інстанцій. Апеляційні процедури успішно існують в адміністративному судочинстві з давніх часів і привертають увагу багатьох вчених-юристів, не втрачаючи при цьому свого значення. Відповідно, правові джерела містять чимало спроб тлумачення поняття «апеляція». Зокрема, апеляція визначається як звернення, що подається учасником справи до суду другої інстанції з метою перевірки законності та обґрунтованості рішення, ухваленого судом першої інстанції [10, с. 46].

На думку вчених-адміністративістів, апеляція - це оскарження до суду вищої (апеляційної) інстанції рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, і є переглядом адміністративної справи в межах оскаржуваного рішення та позовних вимог, заявлених до суду першої інстанції. Строк набрання рішенням законної сили дорівнює строку на подання апеляційної скарги або апеляційного подання [11, с. 520-521].

В адміністративному судочинстві апеляційне оскарження є самостійною стадією і являє собою діяльність суду, коли сторони, які беруть участь у справі, не задоволені прийнятим рішенням. Метою такого оскарження є перевірка законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції. Іншими словами, процедура апеляційного оскарження - це встановлений Кодексом адміністративного судочинства порядок оскарження рішення суду першої інстанції. При цьому, як наголошують науковці, категорія «правова природа апеляційного провадження» є загальним і широким поняттям, яке охоплює конкретні категорії «правова природа апеляційного провадження в апеляційному адміністративному суді, в межах юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд, який ухвалив рішення»; «суд першої інстанції Верховним Судом як апеляційний суд»; «апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції»; «апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції». апеляційним судом як судом першої інстанції»; та «правова природа апеляційного провадження, що здійснюється Верховним Судом при перегляді в апеляційному порядку судового рішення апеляційного суду, ухваленого Великою Палатою Верховного Суду як судом першої інстанції» [12, с. 66].

Кожна з цих типологій має як загальні ознаки загальної типології, так і специфічні риси, зумовлені особливостями адміністративної справи, рішення, що підлягає перегляду, та особливостями суду, який здійснює цей перегляд (апеляційний суд, Верховний Суд, Велика Палата Верховного Суду). Все це впливає на процедуру оскарження. Тому розкриття сутності правової природи апеляційного провадження можливе лише через висвітлення правової природи його окремих складових [12, с. 65, 13].

Слід зазначити, що в науковій літературі немає чіткого визначення сутності апеляційного провадження. На думку багатьох науковців, апеляція - це основний спосіб перевірки законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції, що не набрало законної сили, і полягає у перегляді справи на підставі додаткових доказів. Аналіз цього визначення дає підстави не погодитися з таким твердженням, оскільки воно свідчить про те, що суд другої інстанції має перевагу при розгляді спеціальних способів перегляду судового рішення суду першої інстанції. Ініціаторами апеляційного провадження є насамперед сторони судового процесу та інші особи, які беруть участь у справі, які реалізують права, закріплені Кодексом адміністративного судочинства України. Таким чином, процедура апеляційного оскарження розпочинається після подання скарги (подання). Існує й інша думка, що апеляційна скарга - це звернення, подане особою, яка є учасником провадження у справі, до суду другої інстанції з метою підтвердження законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції шляхом повторного розгляду справи по суті. Якщо порівнювати це визначення з традиційним, то можна частково погодитися з думкою авторів. Однак недоліком цього визначення є те, що воно відображає лише матеріально-правові аспекти оскарження, а не процесуальні, що звужує розуміння цього поняття. Інші стверджують, що апеляція є засобом ініціювання процедури оскарження.

Під апеляцією слід розуміти перегляд судом вищої інстанції фактичних обставин судового процесу, в якому суд нижчої інстанції ухвалив неостаточне рішення [14].

Апеляційне оскарження є гарантією справедливості та можливості судового захисту. Ця гарантія полягає в тому, що апеляційний суд отримує необхідну інформацію про справу безпосередньо, без звернення до рішення суду першої інстанції. Суд самостійно отримує всю необхідну інформацію по справі і формує власну думку про всіх учасників процесу. Апеляція безпосередньо гарантує реалізацію конституційного права кожного на судовий захист [15].

Ще однією перевагою апеляційного процесу є більша свобода оскарження. Особа, яка подає апеляційну скаргу або подання, має

можливість посилатися на будь-які докази, надавати будь-які матеріали, що підтверджують ці вимоги, разом з причинами, що обґрунтовують неможливість їх подання до суду першої інстанції, самостійно визначати, які з доказів, досліджених судом першої інстанції, підлягають дослідженню, свідків на власний розсуд експертів та інших осіб, які мають бути викликані в судове засідання; а також можливість показати, які законні інтереси були порушені оскаржуваним рішенням [16, с. 243].

Ще однією позитивною рисою процедури апеляційного оскарження є її законність, обґрунтованість та справедливість рішення [17, с. 178].

Сучасні науковці виділяють два основні елементи як основу апеляційного провадження: 1) перегляд справи; 2) перегляд рішення суду першої інстанції. Однак, незважаючи на чітке визначення основних елементів апеляційного провадження, питання співвідношення цих елементів залишається невирішеним. Одні науковці наголошують на важливості повторного перегляду, інші - лише на елементі «перегляду судового рішення», треті - дотримуються балансу між цими двома елементами. Незважаючи на суперечки, ніхто не заперечує, що ці два елементи є важливими як основа для процедури оскарження. На думку дослідників адміністративного права, категорія «апеляційне оскарження» зосереджується на процедурі перегляду рішення суду першої інстанції. Цей опис повністю узгоджується з положеннями частини 3 статті 22(3)(іі) Кодексу адміністративного судочинства. Положення пункту 2 частини 3 статті 22 КАС України, статті 23 КАС України та статті 292 КАС України передбачають систему судів апеляційної інстанції [18].

Ця система включає: а) адміністративні суди як суди апеляційної інстанції, які переглядають в апеляційному порядку рішення місцевих адміністративних судів (43 адміністративних судів та місцевих загальних судів як місцевих адміністративних судів) у межах своєї юрисдикції (частина перша статті 292 Кодексу адміністративного судочинства України); б) Верховний Суд як суд апеляційної інстанції як адміністративний суд (наприклад, у справах за позовом про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної

ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у спорах за участю суб'єктів владних повноважень щодо аналізу ефективності державно-приватного партнерства, у спорах, що виникають у зв'язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу на прийняття приватного рішення (наприклад, ст. 22 ч. 3 КАС України, ст. 292 ч. 2 КАС України) [18];

в) Велика Палата Верховного Суду переглядає як суд апеляційної інстанції рішення у справах, розглянутих Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду як судом першої інстанції (ст. 292 ч. 2 КАС України) [18].

Частина IV цього ж закону. А саме: справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму; справи щодо заяв про дострокове припинення повноважень народних депутатів України; справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. справи щодо оскарження бездіяльності [18]

. З огляду на наведене вище наукове визначення можна зробити висновок, що оскарження має як матеріально-правовий, так і процесуальний аспекти. Матеріально-правовий аспект виражається в апеляційних скаргах, поданих до суду вищої інстанції, де заявник прагне скасувати або змінити рішення суду нижчої інстанції, якщо він вважає, що рішення є неправильним і необґрунтованим. Процесуальний аспект визначається підставами для ініціювання самої процедури оскарження. Вчені-юристи традиційно розрізняють два види оскарження: повне та неповне оскарження. Обидва мають свої особливості та відмінності [19, с. 7].

Зокрема, беруться до уваги межі повторного розгляду.

Повна апеляція - це новий розгляд основної частини справи. У цьому випадку суд апеляційної інстанції не просто перевіряє правильність рішення першої інстанції, а починає новий судовий розгляд за тими ж критеріями, що й рішення першої інстанції.

Варто зазначити, що при розгляді неповної апеляційної скарги справа, як правило, не повертається на новий розгляд до першої

інстанції. У випадку неповної апеляції розглядається лише хід судового розгляду, який ґрунтується на доказах і фактах, розглянутих у першій інстанції. Перевага неповної апеляції полягає в тому, що подання нових доказів до суду обмежується, що дозволяє проводити слухання більш оперативно. Це допомагає зменшити витрати на судовий розгляд. Той факт, що апеляція підлягає процедурі неповної апеляції, означає, що суд переглядає рішення суду нижчої інстанції, тобто справа підлягає перегляду лише за дотримання певних умов. У зв'язку з цим суть повної апеляції полягає в тому, що справа знову розглядається по суті, за винятком перевірки законності рішення суду нижчої інстанції.

Що стосується сучасної процедури апеляційного оскарження, то слід зазначити, що на початковому етапі справа розглядається апеляційним судом за правилами, що регулюють провадження в першій інстанції, але з неодмінним урахуванням специфічних особливостей, притаманних суду апеляційної інстанції. Іншими словами, застосовується неповне оскарження. Однак, якщо в ході розгляду справи буде виявлено серйозне порушення і рішення, винесене судом першої інстанції, буде скасовано, справа також розглядається за правилами суду першої інстанції, але особливості апеляційного провадження вже не враховуються, тобто застосовується повне оскарження. Таким чином, на сучасному етапі розвитку та формування наукової концепції апеляційної системи відбувається активний пошук найбільш оптимальної та ефективної моделі адміністративного судочинства. У цьому контексті питання вдосконалення апеляційного провадження в Україні ще довго залишатиметься невирішеним та актуальним як для наукової спільноти, так і для законодавців та правозастосувачів.

Апеляційна скарга - це оскарження до суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції у зв'язку з неправильним встановленням обставин справи (питання факту) або неправильним застосуванням норм матеріального права чи порушенням норм процесуального права (питання права). Таким чином, апеляційна скарга може стосуватися як питань факту, так і питань права. Рішення суду першої інстанції, тобто суду, який вирішує

справу по суті позову, може бути оскаржене до апеляційного суду, за деякими винятками. Крім судових рішень, ухвала може бути оскаржена у випадках, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України [18; 20].

Апеляція не є перевіркою судового рішення в строгому розумінні цього терміну, а самостійним судовим розглядом за предметом, що сформувався до стадії передачі обвинуваченого до суду. Повернення апеляційних справ до суду першої інстанції є винятковим випадком і на практиці трапляється дуже рідко. Апеляційний суд ухвалює власне рішення, тобто апеляційний вирок. Зібрані докази повинні бути переоцінені на розсуд судді і, звичайно, має бути дозволено використання нових доказів. Апеляція, так би мовити, «відкриває» факти для наступного суду апеляційної інстанції за умови внутрішнього переконання та повного, всебічного і об'єктивного дослідження і оцінки всіх обставин справи. Апеляція в системі усунення судових помилок має на меті певним чином виправити допущені помилки. Водночас такий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципах незалежності та самостійності.

Незалежність проявляється у встановленні загальних правил щодо повного перегляду рішень суду першої інстанції, а самостійність - у рішеннях Апеляційного суду у випадках прийняття апеляційної скарги у справі. Розглядаючи питання прав людини в апеляційному порядку, варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». А згідно зі статтею 10 цього закону, в умовах воєнного стану повноваження судів не можуть бути зупинені, а конституційне право на судовий захист не обмежується. Не допускається скорочення або прискорення процедур здійснення правосуддя. Всі суди повинні, наскільки це можливо, працювати до тих пір, поки вони не будуть технічно серйозно пошкоджені або повністю зруйновані внаслідок обстрілів або артилерійського вогню.

Висновок. Таким чином, наведені вище ознаки відображають основні характеристики системи оскарження і дають змогу оцінити рішення, що переглядаються, на предмет правильності застосування норм матеріального

та процесуального права. Сучасне вітчизняне оскарження слугує забезпеченню конституційних прав і свобод громадян та гарантує правильне здійснення правосуддя. Розглянуті принципи реалізації права людини на перегляд судових рішень є основою сучасного оскарження та дозволяють правильно спрямувати реформування системи на адміністративній та перевірочній стадіях,

ефективно захищати права людини в адміністративному судочинстві та забезпечувати єдність судової практики, законність і правопорядок.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 24.09.2024).
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07#Text> (дата звернення: 24.09.2024).
3. Сорочко Є. О. Інститут оскарження в адміністративноделіктному процесі України. Шостий апеляційний адміністративний суд: вебсайт. URL: <https://baas.gov.ua/ua/proekty/articles/s/238-institut-oskarzhennya-v-administrativno-deliktnomuprotsesiukrajini> (дата звернення: 24.09.2024).
4. Ухвала щодо прийнятності заяви № 32671/02 у справі «Скорик проти України» від 08.01.2008. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3726.html (дата звернення: 15.03.2022).
5. Адміністративне процесуальне право: навч. посіб. / кол. авт.; за заг. ред. Т. П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с.
6. Поклонська О. Ю. Особливості розгляду скарг в апеляційному провадженні на різних стадіях судового процесу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 8. С. 142-144.
7. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (в ред. від 03.08.2017). URL: [181 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text) (дата звернення: 15.03.2022).
8. Хобор Р. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві. Чи потребує змін процесуальне законодавство? Національна Асоціація Адвокатів України: вебсайт. URL: <https://radako.com.ua/news/apelyaciyne-provadžhennya-v-194administrativnomu-sudochinstvi-chi-potrebuie-zmin-procesualne> (дата звернення: 15.03.2022).
9. Поляков І. С. Основні етапи розвитку інституту апеляції в адміністративному судочинстві: сутність та значення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 6. С. 156.
10. Гальонкін С. А. Адміністративно-правове забезпечення апеляційного провадження в Україні: дис. ... канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.07. Суми, 2018. 225 с.
11. Ковалів М. В., Гаврильців М. Т., Стахура І. Б. Адміністративне судочинство: навч. посіб. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2014. 596 с.
12. Кравченко К. В. Сучасний погляд на правову природу апеляційного провадження по адміністративним справам. *Правова держава*. 2020. № 37. С. 65–70.
13. Кулянда М. І. Особливості апеляційного провадження в античні часи. *Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права*: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–15 черв. 2019 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 105–107.
14. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє. *Юридичний журнал*. 2003. № 3. С. 112–119. URL: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=18> (дата звернення: 13.05.2022).
15. Маньківська О. Б. Суть і значення апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/10024/1/%D0%9E%D1%81%>

D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.%20%D1%80%D
0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA.%20%D0%B3%D1
%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4._p130-131.pdf (дата звернення: 15.03.2022).

16. Бентам И. Трактат о судебных доказательствах: пер. с фр. Киев: Типография М. П. Фрица, 1876. 440 с.

17. Гавалешко П. С. Поняття та сутність апеляції в сучасному адміністративному процесі. *Актуальні проблеми правової науки: матер. Міжнар. наук.-практ. конгресу (Запоріжжя, 1–2 жовт. 2021 р.) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 280–283.*

18. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (в ред. від 03.08.2017). URL: 181 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text> (дата звернення: 15.03.2022).

19. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2003. 20 с.

20. Булик, І. Л., Шевченко, Л. В., & Мартиненко, Д. Б. (2024). Проблемні аспекти апеляційного провадження в адміністративному судочинстві. *Київський часопис права*, № (2), 133-138. URL: <https://doi.org/10.32782/klj/2024.2.20>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 24.09.2024).

2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Kasianenka Borysa Pavlovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 8 chastyny tretoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy, chastyny druhoi statti 383 Kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy vid 11 hrudnia 2007 roku № 11-rp/2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07#Text> (data zvernennia: 24.09.2024).

3. Sorochko Ye. O. Instytut oskarzhennia v administratyvnodeliktnomu protsesi Ukrainy. Shostyi apeliatsiinyi administratyvnyi sud: vebсайт. URL: <https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/s/238-institutoskarzhennya-v-administrativno-deliktnomuprotsesiukrajini> (data zvernennia: 24.09.2024).

4. Ukhvala shchodo pryiniatnosti zaiavy № 32671/02 u spravi “Skoryk proty Ukrainy” vid 08.01.2008. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3726.html (data zvernennia: 15.03.2022).

5. Administratyvne protsesualne pravo: navch. posib. / kol. avt.; za zah. red. T. P. Minky. Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2017. 320 s.

6. Poklonska O. Yu. Osoblyvosti rozghliadu skarh v apeliatsiinomu provadzhenni na riznykh stadiakh sudovoho protsesu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2020. № 8. S. 142-144.

7. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon vid 06.07.2005 № 2747-IV (v red. vid 03.08.2017). URL: 181 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text> (data zvernennia: 15.03.2022).

8. Khobor R. Apeliatsiine provadzhennia v administratyvnomu sudochynstvi. Chy potrebuie zmin protsesualne zakonodavstvo? Natsionalna Asotsiatsiia Advokativ Ukrainy: vebсайт. URL: <https://radako.com.ua/news/apelyacyne-provadzhennya-v-194administrativnomu-sudochinstvi-chi-potrebuie-zmin-procesualne> (data zvernennia: 15.03.2022).

9. Poliakov I. S. Osnovni etapy rozvytku instytutu apeliatsii v administratyvnomu sudochynstvi: sutnist ta znachennia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2016. № 6. S. 156.

10. Halonkin S. A. Administratyvno-pravove zabezpechennia apeliatsiinoho provadzhennia v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk (doktora filosofii): 12.00.07. Sumy, 2018. 225 s.

11. Kovaliv M. V., Havrylytsiv M. T., Stakhura I. B. Administratyvne sudochynstvo: navch. posib. Lviv: Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 2014. 596 s.

12. Kravchenko K. V. Suchasnyi pohliad na pravovu pryrodu apeliatsiinoho provadzhennia po administratyvnym spravam. *Pravova derzhava*. 2020. № 37. S. 65–70.

13. Kulianda M. I. Osoblyvosti apeliatsiinoho provadzhennia v antychni chasy. *Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku derzhavy i prava*: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Lviv, 14–15 cherv. 2019 r.). Lviv: Zakhidnoukrainska orhanizatsiia “Tsentri pravnychkh initsiatyv”, 2019. S. 105–107.
14. Siryi M. Systema perehliadu sudovykh rishen v Ukraini: pohliad u maibutnie. *Yurydychnyi zhurnal*. 2003. № 3. S. 112–119. URL: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=18> (data zvernennia: 13.05.2022).
15. Mankivska O. B. Sut i znachennia apeliatsiinoho oskarzhennia rishen i ukhval sudu pershoi instantsii. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/10024/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA.%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4._p130-131.pdf (data zvernennia: 15.03.2022).
16. Bentam Y. *Traktat o sudebnikh dokazatelstvakh*: per. s fr. Kyev: Typohrafiia M. P. Frytsa, 1876. 440 s.
17. Havaleshko P. S. Poniattia ta sutnist apeliatsii v suchasnomu administratyvnomu protsesi. *Aktualni problemy pravovoi nauky*: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konhresu (Zaporizhzhia, 1–2 zhovt. 2021 r.) / za zah. red. T. O. Kolomoiets. Zaporizhzhia: ZNU, 2021. S. 280–283.
18. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon vid 06.07.2005 № 2747-IV (v red. vid 03.08.2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text> (data zvernennia: 15.03.2022).
19. Chernushenko Ye. A. *Apeliatsiine oskarzhennia v tsyvilnomu protsesi Ukrainy*: avtoref. ... dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Odesa, 2003. 20 s.
20. Bulyk, I. L., Shevchenko, L. V., & Martynenko, D. B. (2024). Problemni aspekty apeliatsiinoho provadzhennia v administratyvnomu sudochynstvi. *Kyivskiy chasopys prava*, № (2), 133-138. URL: <https://doi.org/10.32782/klj/2024.2.20>.